

ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ГРАЛЬНИХ КАРТ

Мороз Анастасія ¹, Чемерис Ганна ^{2, 3, 4} [0000-0003-3417-9910]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна advisor987q@gmail.com

² PhD, доц., завідувач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, Anyta.Chemeris@gmail.com

² associate researcher, CEFRES (French Research Center in Humanities and Social Sciences), the Czech Republic

⁴ visiting researcher, Indiana University, USA

Анотація. Стаття досліджує історію та дизайн гральних карт як багатогранного культурного феномену. Розглядаються етапи еволюції карткових ігор від їх можливого походження в Китаї та Індії до сучасного вигляду. Аналізуються культурні та історичні впливи на дизайн ілюстрацій і символіку мастей в італо-іспанських, німецьких, французьких та українських колод. Особливу увагу приділено ролі дизайну у відображенні національної ідентичності через фольклорні, міфологічні мотиви та сучасні інновації. Розглядаються сучасні тенденції в оформленні карт, які поєднують традиційні елементи з новими технологіями, що сприяє їхній естетичній привабливості та функціональності.

Ключові слова: гральні карти, історія, дизайн карт, символіка мастей, національна ідентичність, культурний феномен, художнє оформлення.

Історія створення карткових ігор — це багатогранний і захоплюючий процес, який охоплює різноманіття епох та культур. Від перших концепцій, що виникли у стародавньому Китаї та Індії, до складних сучасних настільних розваг, дизайн карткових ігор постійно вдосконалювався й трансформовався під впливом соціальних, культурних та технологічних змін. Різниця між глобальними і локальними напрямками відображається в унікальних підходах і характерних естетичних особливостях, що несуть у собі відбиток національних традицій та історичних впливів.

“Карти” — це прямокутні шматки матеріалу, виготовлені з надміцного пластику, спеціально обробленого картону або тонкого паперу, із зображенням різних мотивів. Вони зібрані в набір для використання в різних карткових іграх, гаданнях, магічних трюках та фокусах. Зазвичай карти мають розмір, зручний

для тримання в долоні.

Точне походження гральних карт досі викликає суперечки серед істориків. Деякі вважають, що карти могли виникнути в Китаї ще в IX столітті під час династії Тан. Однак передбачається, що тоді їх використовували переважно як декоративні елементи в інших іграх, таких як маджонг чи шахи. В Індії гральні карти отримали назву «ганджифа». Перша згадка про це слово датується 1527 роком, коли імператор Бабур записав у своєму щоденнику, що надіслав колоду карт своєму другу. На індійських круглих гральних картах була зображена фігура Шиви з чотирма руками, які тримають кубок, меч, монету та жезл. Вважається, що ці символи представляли чотири індійські клани і стали основою для мастей «латинської колоди».

У XI столітті гральні карти з Азії потрапили до Єгипту. Карти мамелюків, місцевих воїнів, мали багато спільного з Таро. Колода складалася з 56 молодших карт і 22 старших карт, розділених на 4 масті: Мечі, Палиці, Кубки та Пентаклі. На цих картах не зображували людей, а лише абстрактні та геометричні візерунки.

У Китаї, згідно з суперечливою версією, карткові ігри з'явилися ще в XII столітті, і на паперових картах зображувалися квіти та птахи (див. рис. 1.4). Композиційно графіка цих карт дещо нагадує крапкові позначки на гральних фішках доміно.

З часом гральні карти стали нагадувати сучасні аналоги. Спочатку карти стали «двосторонніми», тобто зображення на них стало дзеркальним зверху і знизу. Потім їх почали індексувати, що дозволило тримати карти «в'ялом» для зручного перегляду номіналів. Згодом виробники замінили гострі кути карт на округлі, а на зворотному боці, відомому сьогодні як «сорочка», почали друкувати різноманітні написи та візерунки. Також існує думка, що карти могли раніше потрапити в Європу під час хрестових походів на мусульманський Схід між 1096 і 1270 роками.

Останніми, хто познайомився з картковими іграми, стали жителі Америки. Попит на карти зріс із прибуттям європейських поселенців на континент. Корінні американці (індіанці) почали виготовляти колоди, прикрашені зображеннями своїх національних костюмів. У 1835 році Л. Коен винайшов верстат для друку, що дозволяв використовувати кілька кольорів одночасно. Американці також додали до карткової колоди Джокера, який став найвищою козирною картою, що сталося в середині XIX століття.

Дизайн італо-іспанської колоди карт містить риси, що відображають історичні та культурні витоки. Ілюстрації виконані в традиційному стилі з акцентом на символічних деталях. Кожен костюм представлений за допомогою простих, але виразних символів: монет, кубків, мечів і посохів, що підкреслюють зв'язок з іспанською та італійською культурою. Зображення королів, лицарів і слуг виконані з увагою до історичних деталей, які передають

атмосферу тогочасного суспільства. Яскраві кольори роблять карти привабливими і легко впізнаваними, а відсутність дам вказує на їх відмінність від сучасних колод. Карти лаконічні в оформленні, а їх стиль спрямований на практичність і зручність у використанні.

Німецька колода з 48 карт зазнала кількох змін у своїй історії. До XVI століття на старших картах були зображені король, королева, обер-офіцер і унтер-офіцер. Пізніше королев замінили тузами, і вони зникли з колоди. Особливістю німецької колоди є використання різних кольорів для позначення мастей. Крім звичних червоних чирв і чорних треф, тут також можна побачити зелені піки та жовті бубни. Близько початку XV століття німецькі майстри створили власні масті: сердечка, дзвіночки, жолуді та листя, які краще відображали традиції та культуру Німеччини.

Наприкінці XV століття через високі податки на гральні карти французькі виробники були змушені перенести свої майстерні до Бельгії. Англійці почали імпортувати французькі карти, виготовлені в Бельгії, і саме в Англії масті отримали назви, які ми знаємо сьогодні. Об'єднавши переклади італійських і французьких мастей, англійці утворили назви: трефи, черви, піки та бубни). Попри зміну назв, карти зберігали вишуканий французький дизайн, доки на початку XVI століття імпорт іноземних гральних карт не був заборонений.

Протягом лише кількох десятиліть гральні карти зазнали значних змін, перш ніж набули сучасного вигляду. Спочатку стародавні карти мали різні кольори, і кожна масть мала свою унікальну символіку: Зелена масть символізувала енергію та життєві сили води, яка дарує життя, але також може спричинити катастрофи. У середньовічних картах вона представлялася знаками жезла або ціпка, які згодом перетворилися на прості чорні піки. Жовта масть уособлювала інтелект, творчість і бізнесовий успіх; її графічні зображення включали монети, сонце, золоті бубни та вогонь зі запаленим смолоскипом, які з часом стали ромбами або бубнами. Блакитна масть символізувала простоту, порядність і безкорисливе служіння, її знаки включали малюнки жолудів з блакитними кільцями або схрещені мечі та шпаги, які згодом трансформувалися в хрести або трефи. Червона масть уособлювала красу, радість і насолоду, а також була символом духовності і нового початку; на картах її зображення включали кубки, чаші і серця як символи милосердя, які згодом змінилися на лише серця або черви.

На початку XVI століття через заборону імпорту іноземних гральних карт, англійці почали власне виробництво. У XIX столітті Томас Де Ла Рю та його друкарня удосконалили дизайн карт, що дозволило значно збільшити виробництво і знизити витрати. В результаті англійський дизайн став стандартом для гральних карт.

Традиційні релігійні (іконографічні) образи зустрічаються не в гральних колодах, а в колодах Таро. Наприклад, художники А. Atanassov і Р. Alligo у своїй колоді Golden Tarot of the Tsar створили унікальні християнські образи, де 78

карт відображають давньохристиянську епоху у візантійському стилі (IX ст. н.е.).

Мотиви обрядових та ритуальних дій часто втілюються через образи козаків у національних костюмах. Наприклад, сувенірна колода гральних карт «Deluxe» представляє оригінальні малюнки на українську тематику, створені одеським художником, письменником та мандрівником Андрієм Летневим. Ілюстрації відображають українську історію, природні мотиви та народні традиції, а в основі образного рішення карт використано візерунки вишиванки.

Останніми роками дизайнери активно звертаються до міфологічних сюжетів і фольклорних мотивів. У сучасних гральних картах з'являються персонажі української міфології, такі як надприродні істоти, нечиста сила, пантеон богів і різні міфічні створіння. Дизайн характеризується симетрією, дзеркальним відображенням, врівноваженістю й лаконічністю елементів і кольорів, а також статичною, гармонійною композицією.

Дизайн карткових ігор в Україні нині перебуває в етапі стрімкого розвитку та впровадження інновацій. Від класичних традиційних форматів до сучасних настільних ігор нового покоління, українські розробники сміливо експериментують з механікою, художнім оформленням і тематикою. Сучасні карткові ігри з України вирізняються відмінною якістю, унікальними концепціями та вмінням інтегрувати локальні культурні елементи, що надає їм особливої привабливості як серед місцевих гравців, так і на міжнародному рівні. Швидке зростання популярності настільних ігор стимулює українських дизайнерів створювати продукти, які не лише відповідають світовим стандартам, але й часто встановлюють нові тенденції в цій сфері. Використання гральних карт як засобу популяризації культури та традицій стають все більш поширеними не лише в Україні, а й за її межами. Завдяки етнічним і національним темам українських гральних карт дизайнери та користувачі мають додатковий шанс для глибшого психологічного і емоційного сприйняття культурних особливостей етносу як спекотності з єднаними в культурних аспектах. Отже, гральні карти радше були дзеркалом свого часу, відображаючи не стільки глибоку філософію, скільки естетичні та культурні смаки тих, хто їх замовляв і використовував. Сьогодні старовинні гральні карти та обмежені серії стали об'єктами колекціонування. Карткова колода є своєрідним витвором мистецтва, що зберігає в собі багатотисялітню історію.

Літературні джерела

1. Історія гральних карт | Розважально-інформаційний журнал «Морс» (2019). URL : <https://mors.in.ua/technology/2941-istoriya-gralnih-kart.html>
2. Усева, С. (2021). Як з'явилися гральні карти: історія, види, цікаві факти | Канал 24. Розваги URL : https://fun.24tv.ua/yak-zyavilisya-gralni-karti-istoriya-vidi-tsikavi-ostanni-novini_n1623207
3. Історія виникнення гральних карт | ТОВ «Нью Медіа» (2023). URL : <https://newmedia.ua/interesting-know-uk/istoriya-vynyknennya-hral%CA%B9nykh-kart/>